

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Кенжаева Мухаббат Тоштемировна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются эффективные методы интенсивных технологий обучения в нефилологических вузах. Также указаны главные аспекты интенсивных технологий обучения.

Ключевые слова: двуязычие, многоязычие, коммуникативный, компетенция, самоактуализация, логическая структура, аналитическое чтение.

Образовательная система Республики Узбекистан ориентирована на высокообразованную личность и качественное улучшение выпускаемых кадров и специалистов. Проблема развития государственного (узбекского) языка и русского языка как языка межнационального общения является приоритетным направлением языковой политики на высшем государственном уровне.

Наше государство последовательно принимает меры по созданию благоприятных условий для развития не только государственного языка, но и русского и иностранных языков, содействует решению возникающих проблем в области дву- и многоязычия. Современная языковая ситуация в республике и обеспечение межкультурной коммуникации предполагает позитивное гармоничное вхождение страны в многочисленные международные контакты, которые определяют важность и целесообразность преподавания и изучения русского языка в Узбекистане. Знание этого языка - это не только атрибут культурного развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных сферах производства. В связи с этим пересматриваются цели и задачи преподавания русского языка, появляются новые концепции и подходы к его обучению, внедряются современные формы и методы обучения.

Содержание обучения, инновационные подходы в учебном процессе требуют всестороннего развития субъектов учебного процесса. Сегодня

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

образование выдвигает новые требования к профессиональной подготовке специалиста, способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, готового обслуживать не только инновационные процессы, но и процессы коммуникации в широком смысле этого слова. Экономист, технолог, менеджер и многие другие специалисты должны обладать коммуникативной культурой, способностью к сотрудничеству, умением вести диалог, проявлять гибкость в общении, т.е. быть коммуникативно-компетентными. В разрешении проблемы воспитания, обучения и развития личности ключевую роль играют инновационные интенсивные технологии обучения, которые направлены на организацию мыслительной работы обучаемого и расширение границ творческой деятельности преподавателя в учебном процессе, на активное взаимодействие субъектов процесса обучения, обеспечивающие такие способности обучаемого, как самостоятельность, самовыражение, самоактуализация, инициатива, творчество, самооценка. Интенсивная технология преподавания русского языка подразумевает познавательный, коммуникативный, развивающий и воспитательный аспекты обучения, где отличительным фактором выступают интерактивные методы обучения. Важную роль играет знание структуры и внутреннего строя изучаемого языка, специфических особенностей в области лексики, фразеологии, грамматики и стилистики языка, сходств и различий с родным языком.

Все перечисленные технологии обучения способствуют решению проблемы эффективности учебно-познавательного процесса и повышению качества знаний, умений и навыков студентов национальной аудитории при изучении русского языка. Формирование у них умений и навыков коммуникативной компетентности в полной мере может быть реализовано на внедрения в широкую учебную практику современных методов обучения. Сущность интенсивных технологий состоит в том, что учебный процесс организован так, что практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Специфической чертой интенсивных технологий преподавания русского языка, как неродного является то, что целью обучения является овладение этим языком.

Использование инновационных интенсивных технологий вносит позитивные изменения в речевую деятельность студентов: развиваются навыки говорения на русском языке, совершенствуется качество коммуникативной компетенции, устойчивость и гибкость ответа студентов, динамичность, продуктивность и самостоятельность речевой деятельности. Разные виды текстов имеют различные темпы чтения; художественный текст читается быстрее, чем тексты по специальности или научного содержания, обязательно каждый день студенту необходимо уделять больше внимания для самостоятельного чтения различных учебных или художественных текстов, научных статей, рассказов, повестей и романов. В ходе формирования понятия «логическая структура» речевой деятельности можно использовать различные инновационные дидактические приёмы обучения, способствующие аналитическому чтению и последовательному аргументированному обсуждению изучаемых текстов.

Работу над совершенствованием продуктивной речевой деятельности эффективно проводить в пять этапов: скорочтение, аналитическое чтение, восприятие (понимание содержания) текста, воспроизведение содержания, логическое аргументированное обсуждение главной мысли учебной информации. В процессе работы студенты могут взаимодействовать в парах, группах по три человека и в командах по 4-5 человек. Можно использовать такие способы формирования устно-речевого взаимодействия, как создание концептуальных карт и кластеров для передачи содержания прочитанных текстов, «Синквейн» (Пятистишие), ролевая игра (на протяжении работы над темой-проблемой); мозговая атака (этап I-II), диалог, интервью, дискуссия, дебаты (этапы II-V), написание аргументированного эссе, как завершающий вид деятельности. Сегодня существенно меняются требования к уровню владения специалистами неязыковых профессий русскому языку. Одной из главных задач выработки нового подхода к организации процесса обучения в вузах, форм и методов формирования деловых качеств и профессиональной компетентности в рамках дисциплины «Русский язык» может быть достигнуто на основе следующих принципов организации процесса обучения студентов нефилологических специальностей: принцип интеграции языковой и экономической подготовки специалиста; принцип профессиональной

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

направленности содержания, форм и технологий изучения русского языка; принцип сочетания и взаимообусловленности формируемых коммуникативную, лингвистическую (языковую) социолингвистическую стратегическую и профессиональную компетенций у будущего специалиста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности // Вопросы психологии. – М., 1982.
2. Абушенко В.Л. Понимание / Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов.- М.: Книжный двор, 2001.

